

УДК 519.816

**ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛА
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИЗДЕЛИЙ ЗАВОДОМ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ**

**ON THE OPTIMAL USE OF MATERIAL
FOR MANUFACTURING PRODUCTS BY A METAL CONSTRUCTION PLANT**

©Нараевский О. А.

Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М. И. Платова
г. Новочеркасск, Россия, poa.oleg96@yandex.ru

©Naraevskii O.

Platov South-Russian state polytechnic university
Novocherkassk, Russia, poa.oleg96@yandex.ru

©Черноморова Т. С.

Южно-Российский государственный
политехнический университет им. М. И. Платова
г. Новочеркасск, Россия, tatyana.chernomorova@gmail.com

©Chernomorova T.

Platov South-Russian state polytechnic university
Novocherkassk, Russia, tatyana.chernomorova@gmail.com

Аннотация. В рамках работы решается задача оптимизации производства изделий безопасности дорожного движения на предприятии ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструкций». Необходимо изготовить максимальное количество знаков дорожного движения определенного вида из листов металла различной размерности при этом следует стремиться минимизировать отходы производства. В качестве концептуальной модели выбрана задача о рюкзаке из теории принятия решений. В настоящей статье используются и сравниваются результаты работы двух методов: простого перебора и метода ветвей и границ. Демонстрируется оригинальный алгоритм, выполненный на платформе СУБД Oracle 11g на встроеном языке PL/SQL.

Abstract. As part work, the task of optimizing the production of road safety products at the North Caucasian Plant of Metal Constructions LLC is being solved. As a conceptual model, the problem of a backpack from decision theory has been chosen. In this paper, we use and compare the results of two methods: a simple search and a method of branches and boundaries. It is necessary to make the maximum number of road signs of a certain type from sheets of metal of various dimensions while minimizing production waste. The original algorithm executed on the Oracle 11g database platform in the built-in PL/SQL language is demonstrated.

Ключевые слова: метод перебора, задача о рюкзаке, метод ветвей и границ, оптимизация производства.

Keywords: brute-force method, knapsack problem, branches and borders method, production optimization.

Завод металлоконструкций производит различную продукцию для обеспечения безопасности на дорогах, а именно: дорожные знаки, дорожные ограждения, стойки под знаки, опоры, мачты и прочее. Изделия изготавливаются из листов металла различного размера. Необходимо изготовить максимальное количество изделий из предложенного

материала, и количество отходов должно быть минимальным. Для разрешения этой проблемы предлагается использовать в качестве концептуальной модели задачу о ранце/рюкзаке из теории принятия решений [1]. В настоящей работе рассмотрены два метода оптимизации производства дорожных знаков различной формы: метод простого перебора и метод ветвей и границ. Алгоритмы реализованы на *PL/SQL*. Это процедурное расширение языка *SQL*, разработанное корпорацией *Oracle*. Исходные данные для работы алгоритмов читаются из базы данных (Рисунок 1), которые предварительно были загружены в процессе поставки на предприятие листов металла различного размера. Результат вычислений помещается в базу данных.

Рисунок 1. Обобщенная блок-схема алгоритмов.

Цель решения этой задачи — сравнить работу алгоритмов по снижению издержек на производстве. В работе алгоритмов этих методов выделяются несколько этапов.

Постановка задачи

Имеется лист металла размером b . Требуется изготовить из него $J = \{1, 2, \dots, j, \dots, n\}$ предметов. Для каждого предмета задана его ценность $c_j, j = \{1, 2, \dots, n\}$ и размер a_j . Необходимо найти такой максимальный набор изделий, чтобы выполнялось ограничение на суммарное количество изделий из конкретного металлического листа.

Критерий: $\sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max$, ограничение: $\sum_{j=1}^n a_j x_j \leq b$, где $x_j = \{0, 1\}$.

Начальный этап

На начальном этапе формируется таблица исходных данных, которые будут использоваться при вычислении. Для этого из базы данных запрашивается информация о дорожных знаках, которые необходимо изготовить; данные о листе металла, из которого требуется изготовить знаки. Дорожные знаки имеют различную форму, и площадь рассчитывается, исходя из формы. Примеры основных форм дорожных знаков и формулы расчета площади показаны на Рисунке 2.

Рисунок 2. Формы дорожных знаков.

На Рисунках 3 и 4 демонстрируется результат работы SQL -запроса, который из базы данных читает информацию о продукции завода (дорожных знаках) и материале изготовления (металлических листах).

ID_OSNOVI	FORMFACTOR	DLINA	SHIRINA	RADIUS	PLOSHAD
1	1 Квадрат	40	(null)	(null)	1600
2	2 Треугольник	30	40	(null)	600
3	3 Октагон	8	(null)	(null)	309.0176
4	4 Круг	(null)	(null)	10	628
5	5 Круг	(null)	(null)	30	5652
6	6 Октагон	15	(null)	(null)	1086.39

Рисунок 3. Справочник дорожных знаков.

ID_LISTA	FORMFACTOR	DLINA	SHIRINA	PLOSHAD	STOIMOST
1	6 Прямоугольник	(null)	(null)	3000	40000
2	1 Прямоугольник	100	100	10000	8000
3	2 Прямоугольник	50	50	2500	2000
4	3 Прямоугольник	300	400	120000	96000
5	4 Прямоугольник	250	500	125000	100000
6	5 Квадрат	50	(null)	2500	60000

Рисунок 4. Справочник металлических листов.

Например, в качестве исходных данных выбраны данные металлического листа под номером №6 и всех дорожных знаков с №1 по №6.

Алгоритм метода простого перебора

Множество изделий N с площадью S должно удовлетворить следующему условию:

$$\sum_{i=1}^n S_i \leq S_l, (1)$$

где $S_{l=6}$ — площадь металлического листа под №6. А количество изделий из этого листа железа стремится к максимуму:

$$\sum_{i=1}^n n_i \rightarrow \max, (2)$$

То есть, с помощью данного метода определяется сколько экземпляров того или иного изделия возможно изготовить из конкретного металлического листа. Оптимальный результат должен удовлетворять формуле (2) — максимальное количество определённого изделия. Работа алгоритма осуществляется в два этапа.

Этап 1. Определение максимального количества изделий N , которые возможно изготовить из данного листа металла:

$$C_i = S_l \div S_i, i = \overline{1, n} (1),$$

где C_i — количество изделия N_i , S_l — площадь листа металла, S_i — площадь изделия N_i .

Этап 2. На данном этапе происходит вычисление площади остатков OST от металлического листа по формуле:

$$OST = S_l - (C_i \times S_i)$$

Этап 3. Выбор оптимального решения, удовлетворяющего условию (2).

Как видно на Рисунке 5 в результирующей таблице условию (2) удовлетворяет изготовление дорожного знака *id_osnovi*= № 3 в количестве 9 штук.

	ID_LISTA	ID_OSNOVI	STOIMOST	KOLICHESTVO	ИТОГО	OSTATOK
1	6	1	21333.33	1	21333.33	1400
2	6	2	8000	5	40000	0
3	6	3	4120.27	9	37082.43	218.82
4	6	4	8373.33	4	33493.32	488
5	6	5	75360	0	0	3000
6	6	6	14485.2	2	28970.4	827.22

Рисунок 5. Результат вычислений.

Метод ветвей и границ

Задача о рюкзаке/ранце — одна из задач комбинаторной оптимизации. Свое название получила от максимизационной задачи укладки как можно большего числа ценных вещей в рюкзак при условии, что вместимость рюкзака ограничена. С различными вариациями задачи о ранце можно встретиться в экономике, прикладной математике, криптографии, генетике и логистике.

В общем виде задачу в классическом варианте можно сформулировать так: из заданного множества предметов со свойствами «стоимость» и «вес» требуется отобрать подмножество с максимальной полной стоимостью, соблюдая при этом ограничение на суммарный вес.

При использовании метода ветвей и границ строится сеть. По оси X откладывается количество предметов, по оси Y — их вес. На первом шаге из начала координат строятся две линии: горизонтальная, соответствующая тому, что первый предмет не был взят, и наклонная, соответствующая взятому первому предмету. Их проекции на ось Y равны весу предмета. На втором шаге опять строятся 2 линии, горизонтальная (второй предмет не был взят) или наклонная (второй предмет взят). Положим длину горизонтальных дуг равной нулю, а наклонных — ценности предмета [2].

Таким образом, любому решению задачи соответствует некоторый путь в сети. Задача сводится к нахождению пути максимальной длины. В качестве рюкзака был выбран неограниченный рюкзак (англ. *Unbounded Knapsack Problem*), который вмещает произвольное количество экземпляров каждого предмета.

В качестве характеристик «Вес» и «Стоимость» были выбраны площадь знака и себестоимость изготовления соответственно.

Алгоритм метода ветвей и границ демонстрируется на Рисунке 6.

Этап 1. На данном этапе формируются исходные массивы с данными дорожных знаков и металлического листа. Результат передается в работу метода с условным названием «Рекурсия», которая представляет собой метод ветвей и границ.

Этап 2. Непосредственно генерация выполнения метода с отсечением заведомо неоптимальных решений согласно алгоритму (Рисунок 6).

Рисунок 6. Блок–схема алгоритма метода ветвей и границ.

Этап 3. Вывод информационного сообщения пользователю, пример которого показан на Рисунке 7, а также занесение результатов вычисления в специальную таблицу, которая показана на Рисунке 8. В результате получаем, что наиболее оптимально изготовить 5 дорожных знаков №2 из металлического листа №6.

```

Всего знаков: 6
Объём рюкзака: 3000
Содержимое:
Знак 5 Площадь 5652      стоимость 75360      количество: 0
Знак 1 Площадь 1600      стоимость 21333.33   количество: 0
Знак 6 Площадь 1086.39   стоимость 14485.2    количество: 0
Знак 4 Площадь 628       стоимость 8373.33    количество: 0
Знак 2 Площадь 600       стоимость 8000        количество: 5
Знак 3 Площадь 309.0176  стоимость 4120.23    количество: 0
    
```

Рисунок 7. Информационное сообщение о найденном оптимальном решении.

	ID_LISTA	ID_OSNOVI	STOIMOST	KOLICHESTVO	ITOGO	OSTATOK
1	6	1	21333.33	0	0	3000
2	6	2	8000	5	40000	0
3	6	3	4120.23	0	0	3000
4	6	4	8373.33	0	0	3000
5	6	5	75360	0	0	3000
6	6	6	14485.2	0	0	3000

Рисунок 8. Таблица с результатами вычислений.

Заключение

Результаты раскрытия металлического листа №6 площадью 3000 у. е. приведены в Таблице.

Таблица.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИИ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛА

Данные	Методы оптимизации	
	Простого перебора	Ветвей и границ
Номер знака	№3	№2
Количество знаков	9	5
Стоимость одного знака этого номера	4120,23	8000,00
Сумма на изготовление этого знака	37082,42	40000,00
Остаток (металлические обрезки)	218,82	0

Приведенные способы оптимизации процесса получения заготовки дорожного знака из металлического листа помогут аналитикам завода выбрать наиболее оптимальное решение для снижения издержек и расхода металла.

Метод простого перебора поможет найти максимальное количество дорожных знаков, которые можно изготовить из конкретного металлического листа, однако результат этого метода не самый оптимальный в плане расхода материала.

Метод ветвей и границ использует более сложные вычисления для определения наиболее оптимального результата в плане расхода материала, то есть остатки сведены к максимально возможному минимуму. Способность метода ветвей и границ уменьшать количество вариантов перебора значительно зависит от исходных данных, поэтому его

целесообразно применять только в том случае, когда удельные ценности предметов отличаются значительно [3].

Список литературы:

1. Черноморов Г. А. Теория принятия решений: учебное пособие / ЮРГПУ (НПИ) им. М. И. Платова. 3-е изд. перераб. и доп. Новочеркасск: Изв. вузов. Электромеханика, 2005. 448 с.
2. Бурков В. Н., Горгидзе И. А., Ловецкий С. Е. Прикладные задачи теории графов / под ред. А. Я. Горгидзе. Тбилиси: Вычислительный центр АН СССР, 1974. 231 с.
3. Фейерштейн С., Прибыл Б. Oracle PL/SQL. Для профессионалов. Питер, 2011. 800 с.

References:

1. Chernomorov, G. A. (2005). Theory of decision-making: Textbook / YSTU (NPI) them. MI Platov, 3rd ed. Pererab. And additional. Novocherkassk, Izv. Universities. Electromechanics, 448.
2. Burkov, V. N., Gorgidze, I. A., & Lovetsky, S. E. (1974). Applied problems of graph theory. Ed. A. Ya. Gorgidze. Tbilisi, Computing Center of the Academy of Sciences of the USSR, 231.
3. Feuerstein S., Pribyl, B. (2011). Oracle PL/SQL Programming. Piter, 800.

*Работа поступила
в редакцию 25.03.2017 г.*

*Принята к публикации
27.03.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Нараевский О. А., Черноморова Т. С. Об оптимальном использовании материала при изготовлении изделий заводом металлоконструкций // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №4 (17). С. 115–122. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/naraevsky> (дата обращения 15.04.2017).

Cite as (APA):

Naraevskii, O., & Chernomorova, T. (2017). On the optimal use of material for manufacturing products by a metal construction plant. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 115–122.